

УДК 93/94

ББК 63.3(4Укр)613

**СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ КОМБАТАНТОВ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 1917–1921 гг. НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНСКИХ ГУБЕРНИЙ**

Коловрат-Бутенко Ю. А.

(Orcid ID: 0000-0002-3294-3308, Researcher ID: G-9509-2016)

*Змиевское научное краеведческое общество****Коловрат-Бутенко Ю. А. Соотношение численности комбатантов Гражданской войны 1917–1921 гг. на территории украинских губерний***

Аннотация. В статье автор рассматривает соотношение численности уроженцев украинских губерний бывшей Российской империи, воевавших в 1917–1921 гг. в рядах противоборствующих армий. На основе фактического цифрового материала автор приходит к выводу о наибольшей популярности среди украинского населения социалистических идей, что и обусловило многократное превосходство Рабоче-Крестьянской Красной Армии и закономерную победу советской власти. Опровергаются утверждения о большевистском завоевании Украины внешними силами.

Ключевые слова: УНР, белое движение, красные, махновцы, зелёные, петлюровцы, Гражданская война на Юге России 1917–1921 гг.

Kolovrat-Butenko Y. A. The ratio of the number of combatants of the Civil War of 1917–1921 on the territory of Ukrainian gubernias

Annotation. In the article the author considers the ratio of the number of natives of the Ukrainian counties of the former Russian Empire, who fought in 1917–1921 in the ranks of the opposing armies. On the basis of the actual digital material, the author comes to the conclusion that socialist ideas are the most popular among the Ukrainian population, which led to the multiple superiority of the Workers' and Peasants' Red Army and the legitimate victory of Soviet power. The allegations about the Bolshevik conquest of Ukraine by external forces are refuted.

Key words: UNR, white movement, Red, Makhnovists, Green, Petlyura's men, Civil war in the South of Russia 1917–1921.

Несмотря на политический плюрализм, разницу методологических подходов, человеческих симпатий и антипатий, нельзя отрицать, что Февральская и (в большей степени) последовавшая за ней Октябрьская революции 1917 г. стали переломными не только для народов бывшей Российской империи, но и для всего мира. Пестрота этнического, религиозного и социального состава страны и, соответственно, разность интересов и целей неизбежно привели к вооружённому конфликту – гражданской войне. Начавшись с «октябрьского переворота» (до 1927 г. именно так в работах В. И. Ленина

[13, с. 377]¹ и И. В. Сталина [22, с. 152-154]) 1917 г., она закончилась здесь, на Украине, в 1921 г. после разгрома остатков противосоветских сил и бандитских отрядов, а также перехода к новой экономической политике. На Востоке эта война продолжалась до разгрома отряда генерал-майора А. Н. Пепеляева в Якутии в 1923 г. [25, с. 399].

Проиграв свою борьбу, украинские националисты не хотели признавать того очевидного факта, что идеологию их украинский народ отверг. Поэтому, оказавшись в эмиграции, И. П. Мазепа,

¹ При этом необходимо помнить, что даже белые иногда называли события октября 1917 года революцией (см., напр., 5).

например, объяснял установление советской власти на Украине тем, что произошло её завоевание большевистской Россией, которое осуществлялось при помощи китайцев, латышей и татар [16, с. 105, 106, 127, 212; 17, с. 2, 78]. Об участии в борьбе за советскую власть сотен тысяч украинцев этот деятель в своих мемуарах не упоминает. Некоторые современные украинские историки, руководствуясь необходимостью обосновать оригинальность своих диссертационных исследований, также ставят под сомнение поддержку советской власти значительной частью населения украинских губерний, а решающую роль в победе её отводят иностранным наёмникам [30; 31, с. 369-376]. В современных украинских учебниках истории и диссертационных исследованиях события той гражданской войны искусственно вычленяются в так называемые «Украинскую национальную революцию» и «национально-освободительную борьбу». Благодаря выборочной подаче фактов создаётся весьма искажённая картина прошлого: «Той факт, що в часи Визвольної війни 1917–1921 років Україна мала свої збройні сили, є очевидним для переважної більшості фахівців-істориків. Але для пересічного читача, якого десятиліттями переконували, що в Україні була громадянська війна між «червоними» і «білими» українцями, існування української *регулярної армії* може виявитися несподіванкою. Однак це є доконаний факт – українська регулярна армія (Армія УНР, Армія Української Держави, Дієва армія УНР тощо – на різних етапах вона мала різні назви) *воювала за незалежність України проти зовнішніх загарбників* – як «білих», так і «червоних» [38, с. 5]. Вот так, без малейшего зазрения совести уроженцы украинских губерний, воевавшие кто за белых, кто за красных,

одним росчерком пера превратились во внешних завоевателей.

На наш взгляд, совершенно некорректно утверждать о советском завоевании украинских губерний извне. Значительное число объективных источников говорит об огромной поддержке советов украинским народом. В телеграмме Наркомвоен УССР Н. И. Подвойского Одесскому окрвоенкому о формировании частей Красной Армии от 26 апреля 1919 г.: «Ввиду Вашего донесения о том, что имеется масса желающих вступить [в] ряды армии, безотлагательно формируйте эшелоны и эшелоны направляйте [в] Киев и Харьков всех желающих поступить [в] Красную Армию...» [10, с. 384]. В телеграмме от 17 декабря 1918 г. В. И. Ленин пишет: «Считаем нужным сообщить в ответ на телеграмму украинцев Самарщины, что ввиду наплыва украинских добровольцев и обилия мобилизованных на самой Украине, не получивших ещё вооружения, рабоче-крестьянское правительство Украины не считает нужным производство формирования украинцев в России и отправку их на Украину. Сообщая об этом, предлагаем прекратить отправку украинских частей на Украину» [14, с. 377].

Со всей прямотой следует признать тот факт, что из всех воюющих на территории украинских земель армий, украинская была наименьшей и таковой, которая не решила исход ни одной битвы. Это верно, как по отношению к петлюровцам (войска УНР и Директории), так и по отношению к гетманцам. Слабость украинской армии в военном отношении и её некоторая бутафорность обусловили пренебрежительное отношение даже их покровителей немцев. Б. А. Штейфон оставил в мемуарах описание прохладного приёма генералом Менгельбиром представителей украинских союзников. Поскольку те явились с «оселдцами», то генерал

заявил, что «не умеет говорить с людьми, у которых хвосты растут на голове» [8, с. 64-67]

Летом 1917 г. около 300 000 солдат бывшей Российской императорской армии приняли присягу на верность Центральной Раде. Однако во время советского восстания в Киеве в январе 1918 г. реальное число войск, верных украинскому правительству, оказалось в пределах 15 000–20 000 человек [24, с. 21]. Все прочие, присягнувшие Центральной Раде, по словам О. М. Субтельного, разошлись по родным сёлам, заняв нейтральную позицию, как и некоторые из тех, кто оставался под ружьём. Часть же украинизированных солдат перешла на сторону белых или красных [37, с. 443]. Малочисленность украинской армии указывалась современниками. В марте 1918 г. генерал немецкой армии Гофман записал в дневнике: «Центральная Рада, кроме наших войск, не имеет за собой ничего» [9, с. 242]. И действительно, по сообщению газеты «Возрождение» в апреле 1918 г. от Купянска до Харькова видели только немцев [7]. Об отсутствии украинских войск в Новороссии (юг современной Украины) в 1918 г. говорит А. И. Деникин [11, с. 333-334]. По мнению современных историков А. С. Рублёва и А. П. Реента, численность украинской армии в ноябре 1918 г. составляла 150 000 человек (причём не самых лучших). К началу января 1919 г. в армии Директории оставалось 50 000, но уже к концу месяца это число упало до 21 000 человек. Наконец, в апреле 1920 г. численность украинских военных в составе польских вооружённых сил определяется в 15 000 человек [39, с. 174, 241]. Приведённые цифры позволяют согласиться с определением И. В. Сталина о «смехотворном Петлюре с “его” смехотворными “войсками”» [21, с. 321]. Для сравнения: летом 1919 г. в относительно маленьком Дагестане началось исламистское восстание,

возглавленное имамом Узун-Хаджи. Силы дагестанцев составили 70 000 человек [40, с. 318]!

Малочисленность украинской армии обуславливалась этническим национализмом. Еврейское население украинских губерний, поначалу оказавшее поддержку Центральной Раде [36, с. 284], очень быстро отошло от идеи национального украинского государства ввиду погромов, чинимых петлюровцами [27; 28; 33]. И хотя погромы лежат также на совести красных и белых, по оценкам Международного Красного Креста, именно петлюровцами за период с декабря 1918 по август 1919 г. было убито около 50 000 евреев [31, с. 272]. 9 февраля 1919 г. С. В. Петлюра издал указ, по которому в его армию набирались только те, кто родился и проживал территории Украины, а из не украинцев только те, кто пройдёт проверку и примет присягу [1, с. 110].

Сопоставим указанные выше цифры с данными о других сторонах конфликта. В апреле 1919 г. по данным В. Е. Шамбарова «бригада» Н. И. Махно насчитывала 10 000 человек и при этом контролировала 72 волости с общим населением около 2 миллионов человек [40, с. 260]. А. С. Рублёв и А. П. Реент указывают, что в августе 1919 г. численность махновцев (Революционной повстанческой армии Украины) составляла 10 000 сабель, 40 000 штыков, 1 000 пулемётов, 20 орудий и 12 000 тачанок [39, с. 215]. К октябрю 1919 г., по словам Н. М. Карпенко, это число превысило 100 000 человек [2, с. 316; 31, с. 298]. Т. е. вдвое больше, чем армия Директории УНР в указанное время. А ведь это была совершенно народная, негосударственная армия.

К концу 1920 – началу 1921 гг. число участников только крупных повстанческих отрядов на Украине доходило до 100 000 человек [31, с. 307].

Борьба махновцев и т. н. «УНРовцев» закончилась в 1921 г., т. е. с началом новой экономической политики. На наш взгляд, это доказывает мысль об исключительно социально-экономических мотивах антисоветской борьбы крестьян украинских губерний.

Согласно «Энциклопедии Гражданской войны» С. В. Волкова общая численность Вооружённых Сил Юга России (главнокомандующий: генерал-лейтенант А. И. Деникин) к 5 июля 1919 г. составляла 244 890 чел. После мобилизации летом–осенью 1919 г. общее число военнослужащих ВСЮР достигло 300 000 человек, сократившись к октябрю до 150 000 человек на фронте и в тылу. При этом ВСЮР имели огромную военнотехническую базу: танки, бронепоезда, самолёты, Черноморский флот [25, с. 89]. После катастрофы ВСЮР и реорганизации их остатков в Русскую Армию (главнокомандующий: генерал-лейтенант барон П. Н. Врангель), численность последней составила к маю 1920 г. 22 000–27 000 штыков и сабель, в июне – 25 000 человек. К сентябрю 1920 г. численность Русской Армии со всеми тыловыми учреждениями и чинами запаса насчитывала около 300 000 человек, из которых на фронте находились около 50 000. К октябрю 1920 г. число врангелевцев определяется исследователями в 22 000–27 000 человек. После эвакуации из Крыма и последовавшей реорганизации по данным на 12 февраля 1921 г. Русская Армия объединяла в своих рядах 48 319 человек, к 22 мая того же года – 42 649 человек [25, с. 470-471].

Наконец, Рабоче-Крестьянская Красная Армия по размерам своим превосходит все три вышеназванные силы вместе взятые. В 1919 г. все советские части на Украине были объединены в Украинский фронт, который к середине июня насчитывал около 120 000 человек. К концу 1920 г.

общая численность Красной Армии по сведениям Г. К. Жукова составляла 5,5 миллионов человек [12, с. 73; 31, с. 313]. На территории Украины было дислоцировано 6 советских армий общей численностью 1,2 миллиона человек [20, с. 3]. Общеизвестно, что в числе этих 6 армий воевали выходцы из великорусских губерний, эстонцы, латыши [24, с. 22], а также более 21 000 китайцев [30; 31, с. 319]. Но даже если из указанных 1,2 миллиона красноармейцев только половина были уроженцами украинских губерний, то даже тогда – это больше, чем три вышеназванные стороны конфликта вместе взятые.

Вышесказанное заставляет задуматься о том, какая же из политических идеологий была наиболее близка населению украинских губерний России. Из приведённых цифр очевидно, что таковой являлся социализм, ибо абсолютное большинство комбатантов гражданской войны 1917–1921 гг. готовы были рисковать своей жизнью именно в рядах Красной Армии.

Такая огромная диспропорция никак не может быть объяснена «жестокостью большевиков» при мобилизациях. Ведь и белогвардейцы пытались проводить насильственные мобилизации. Но попытки эти были неудачны. Например, в июне 1919 г. мобилизационный отряд ВСЮР был направлен в Булацеловку, но был разбит Печенежским партизанским отрядом красных [29, с. 658]. В семи уездах Харьковской губернии красные провели призыв лиц 1891–1897 гг. рождения. Однако призыв был сорван: не явился ни один призывник [31, с. 236]. При этом очень примечательно, что в мае 1919 г. в Харьковской, Полтавской и Екатеринославской губерниях и на Донбассе советской властью была проведена мобилизация офицеров, давшая 5 218 человек, т. е. 171 % от состоявших на учёте [31, с. 237]. Украинские крестьяне, мобилизованные в

Красную Армию, действительно часто дезертировали. В ходе расследований подобных случаев объяснением служили различные причины: болезнь, ранение, окружение, отступление Красной Армии и пр. [31, с. 294]. Но с приближением Красной Армии такие крестьяне-дезертиры вступали в краснопартизанские отряды [31, с. 294]. Эти факты говорят, во-первых, о том, что крестьяне в гражданской войне в принципе неохотно воевали, а во-вторых, свидетельствуют о большей симпатии крестьянства Украины к советской власти.

Феномен такого огромного численного перевеса красноармейцев объясняют слова В. Ф. Верстюка: «Массовое сознание россиян в 1917 г. было пронизано социалистическими идеями. Их пропагандировали практически все политические партии. Социалистические общественные организации, вплоть до Социалистического общества глухонемых, выростали как грибы после дождя» [26, с. 598-599]. Исследователь трактует такую ситуацию следующим образом: «Социализм воспринимался не через марксистскую теорию, а через систему моральных и идейных основ христианства. ... Более того, если христианская религия обещала осуществить социальную справедливость в потустороннем мире, то социалистическая идея предполагала переустройство мира реального. ... Можно сказать, что очень быстро в России сформировалась социалистическая политическая субкультура» [26, с. 599].

Малочисленность и неэффективность украинской армии, на наш взгляд, следует всецело связывать со слабой распространённостью среди тогдашнего населения Украины (а тем более Слобожанщины) т. н. «украинской идеи», национализма, по сути. Вероятно, чувствовалась некоторая её

искусственность, привнесённость в массы. Например, немецкий журналист Р. Брандт, помимо прочего, сообщал о том, что киевляне задавали ему вопрос: привёз ли он с собой украинцев из Берлина для Украины? [6]. И даже если отнести сей пассаж к остроумам киевлян, то мысль наша подтверждается приведёнными выше цифрами. Рассматривая работы украинских историков 1990-х – начала 2000-х гг., Я. В. Мотенко отмечает, что они критикуют «недержавницький менталітет українського селянства» [35, с. 7]. Кроме того, украинская власть в сознании тогдашнего обывателя тесно увязывалась с австро-немецкими оккупантами. И не без оснований. Н. А. Бондарь указывает, что «...вступ українських військ разом з німецькими до України харківські українські соціалісти-федералісти вітали, адже сподівались таким чином скинути більшовицьке ярмо» [23, с. 16]. Однако, по словам современника и участника тех событий И. П. Мазепы, «малосознательные народные массы» пошли за привлекательными лозунгами большевиков [15, с. 13].

Абсолютное большинство бывших подданных Российской империи поддерживали идеи советской власти. Из всех причин победы в гражданской войне красных именно эту следует считать основной и решающей. Такую точку зрения вынуждены признать и современные украинские историки. Так, Я. В. Мотенко приходит к выводу, что «Інтуїтивні пошуки державницького ідеалу більшості селянства обмежувалися радянською моделлю політичного устрою республіки...» [35, с. 14]. В том же духе высказывается Е. Н. Любовец: «...самостійницькі переконання частини політичних діячів і партій не одержали скільки-небудь широкої підтримки. ... радикалізація настроїв основної маси населення, активізація діяльності

більшовиків зумовила поширення ідеї влади рад серед широких прошарків суспільства... Водночас частина висунутих більшовиками гасел дедалі більше знаходила собі прибічників серед селянства і робітництва» [32, с. 22, 23]. То же читаем у Д. Ю. Михайличенко: «в політичному спектрі домінували радикальні партії лівого спрямування, що ... орієнтувалися на беззаперечний пріоритет завдань соціальної революції над національними інтересами та волевиявленнями селянства» [34, с. 15-16]. «Низький рівень національної свідомості» для території Харьковской губернии отмечает Н. А. Бондарь [23, с. 17]. Вместо национализма украинское население поддерживало социализм. Поэтому на Втором Всероссийском съезде советов каждый пятый делегат был представителем украинского народа [24, с. 17].

Но интересно другое. После установления советской власти произошли такие негативные явления, как голод 1921–1923 гг., политические репрессии, принудительная коллективизация, раскулачивание, голод 1932–1933 гг., а на Украине ещё и свёртывание украинизации (которая, к слову, тоже была принудительной). И что же? Какова реакция населения Украинской ССР на первые годы советской власти. Ответ нам продемонстрирует иностранный источник – Отчёт №6 эйнзацгрупп полиции безопасности и СД в СССР, составленный за октябрь 1941 г. В документе отчётливо говорится, помимо прочего, что «Украинское население по-прежнему относится к плану самостоятельной Украины весьма отрицательно» [19, с. 309]. В период нацистской оккупации территории УССР 1941–1944 гг. в советском партизанском движении участвовало свыше 500 000 тысяч человек, в то время как в украинских вооружённых формированиях

Вермахта и Ваффен СС – 75 000 (без учёта полицаев) [18, с. 49-50]. Ещё в начале 1942 г. А. А. Мельник по указанию немцев начал формировать в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сталинской областях, Западной Украине и в генерал-губернаторстве Украинскую национальную армию. Задачей её была «защита свободы и независимости Украины». Комплектование её проводилось за счёт украинцев из числа дезертиров, военнопленных, кулаков, уголовников и лиц, уклонившихся от призыва в Красную Армию [18, с. 55, 79, 80, 81] (прямо скажем: далеко не лучшие сыны Украины). В силу выполняемых обязанностей это войско получило в ряде мест среди населения название «украинские карательные отряды» [18, с. 80]. Характерно, что как среди лиц призывного возраста, так и среди дезертиров отмечалась боязнь мобилизации и нежелание участвовать в войне против своих братьев, находящихся в Красной Армии. Среди этих лиц имели место высказывания, что, если их вооружат и пошлют на фронт против Красной Армии, они перейдут на сторону последней [18, с. 81].

Сказанное выше позволяет прийти к выводу о том, что симпатии абсолютного большинства населения Украины к социалистическим идеям, а равно и Советскому Союзу, не были сиюминутны и ситуативны, а носили глубоко осознанный характер и были хронологически продолжительны.

Подводя итог, необходимо сказать, что проигрыш украинских националистов в гражданской войне 1917–1921 гг. был закономерен и неизбежен. По словам О. М. Субтельного, Центральная Рада утратила связь с массами и вызвала разочарование почти во всех слоях населения [37, с. 428, 434]. Как окончательный приговор национализму звучат слова В. К. Винниченко: «величезна

більшість самого українського населення була проти нас... І не російський совітський Уряд виганяв нас з України, а наш власний народ» [3, с. 216; 4, с. 204].

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. Антонов-Овсієнко В. В боротьбі проти Директорії / В. Антонов-Овсієнко // Літопис революції. – 1930. – № 2.
2. Белаш А. В. Дорогами Нестора Махно / А. В. Белаш, В. Ф. Белаш. – К., 1993.
3. Винниченко В. К. Відродження нації / В. К. Винниченко. – Відень; Київ. – Ч. II.
4. Винниченко В. К. Відродження нації / В. К. Винниченко. – Відень; Київ. – Ч. III.
5. Власть народа. – 1918. – 17, 18, 19 июля.
6. Возрождение. – 1918. – 10 мая.
7. Возрождение. – 1918. – 24 апреля.
8. ГАРФ. – Ф. 5881. – Оп. 2. – Д. 754.
9. Гофман М. Записки и дневники 1914–1918 гг. / М. Гофман. – Л., 1925. – С. 242.
10. Гражданская война на Украине. 1918–1920: Сб. документов и материалов: В 3 т., 4 кн. / Под ред. И. К. Рыбалки. – К., 1967. – Т. 1: кн. 2.
11. Деникин А. И. Очерки русской смуты: В 4 т. / А. И. Деникин. – Берлин, 1924. – Т. 3. Белое движение и борьба Добровольческой армии. Май – октябрь 1918.
12. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления: В 2 томах. – 13-ое изд., исп. и доп. по рукописям автора. – М., 2012. – Т. 1.
13. Ленин В. И. Доклад на заседании ВЦИК 24 февраля 1918 г. / В. И. Ленин // Полное собрание сочинений. – Изд. 5-ое. – М., 1974. – Т. 35. Октябрь 1917 – март 1918.
14. Ленин В. И. Телеграмма украинцам Самарщины / В. И. Ленин // Полное собрание сочинений. – Изд. 5-ое. – М., 1975. – Т. 50. Письма. Октябрь 1917 – июнь 1919.
15. Мазепа І. П. Україна в огні й бурі революції / І. П. Мазепа. – К., 1950. – Т. 1.
16. Мазепа І. П. Україна в огні й бурі революції. 1917–1921: У 2 кн. / І. П. Мазепа. – Дніпропетровськ, 2001. – Кн. 1.
17. Мазепа І. П. Україна в огні й бурі революції. 1917–1921: У 2 кн. / І. П. Мазепа. – Дніпропетровськ, 2001. – Кн. 2.
18. НКВД–МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооружённым националистическим подпольем на Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939–1956): Сборник документов / Сост.: Н. И. Владимирцев, А. И. Кокурин. – М., 2008.
19. Нюрнбергский процесс / Науч. ред. Н. С. Лебедева. – М., 1991. – Т. 5.
20. Реабілітовані історією: У 27 т. Харківська область. Книга перша. – К.; Х., 2008. – Ч. II.
21. Сталин И. В. Новый поход Антанты на Россию / И. В. Сталин // Сочинения. – М., 1947. – Т. 4. Ноябрь 1917–1920.
22. Сталин И. В. Октябрьский переворот / И. В. Сталин // Сочинения. – М., 1947. – Т. 4. Ноябрь 1917–1920. – С. 152–154.
23. Бондар Н. О. Діяльність українських політичних партій на Харківщині в роки революції та громадянської війни (1917–1921 рр.): Автореф. канд.... докт. іст. н. / Н. О. Бондар. – Х., 2008.
24. Войцеховский А. А. Октябрьская революция на Украине и крах украинского национализма / А. А. Войцеховский, Г. С. Ткаченко // Без права на реабилитацию: В 2-х книгах. – Изд. 2-ое, исп. и доп. / Сост.: А. А. Войцеховский, Ж. Т. Дыгас, Г. С. Ткаченко. – К., 2006. – Кн. 1.
25. Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны / С. В. Волков. – СПб.; М., 2003.
26. Грушевский М. С. Иллюстрированная история Украины / М. С. Грушевский; Сост.: И. И. Брояк, В. Ф. Верстюк. – К., 1996.
27. Гусев-Оренбургский С. И. Багровая книга. Погромы 1919–20 гг. на Украине / С. И. Гусев-Оренбургский. – Харбин: ДЕКОПО, 1922.
28. Доценко В. О. Єврейський погромний рух в Україні в 1917–1920 рр. / В. О. Доценко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. XXXVIII. – С. 100–103.
29. История городов и сёл Украинской ССР / Под ред. П. Т. Тронько. – К., 1976. – Т. 21: Харьковская область.
30. Карпенко М. М. Участь китайців у революційних подіях на території України (1917–1921 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук / М. М. Карпенко. – К., 2008.
31. Карпенко Н. М. «Китайский легион». Участие китайцев в революционных событиях на территории Украины (1917–1921 гг.) / Н. М. Карпенко. – Луганск, 2007.
32. Любовець О. М. Ідейно-політичні процеси в українських партіях у контексті альтернатив революційної доби (1917–1920 рр.): Автореф. дис.... докт. іст. н. / О. М. Любовець. – К., 2006.
33. Макаренко Т. П. Єврейські погроми в добу Української революції / Т. П. Макаренко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2013. – Вип. XXXV. – С. 116–118.
34. Михайличенко Д. Ю. Політика воєнного комунізму і українське селянство, 1919 р.: Автореф. дис.... канд. іст. н. / Д. Ю. Михайличенко. – Х., 2002.
35. Мотенко Я. В. Селянський рух в Харківській губернії (1917–1921 рр.): Автореф. дис.... канд. іст. н. / Я. В. Мотенко. – Х., 2005.
36. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття / І. Нагаєвський. – К., 1993. – С. 284.
37. Субтельний О. М. Україна. Історія / О. М. Субтельний. – К., 1993.
38. Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921): Наукове видання / Я. Тинченко. – К., 2007. – Кн. 1.
39. Україна крізь віки: У 15 т. – К., 1999. – Т. 10. Українські визвольні змагання 1917–1921 рр.
40. Шамбаров В. Е. Белогвардейщина / В. Е. Шамбаров. – М., 2002. – С. 318.